

BEMORLARNI PARAFIN MUOLAJASI BILAN DAVOLASH

Astanakulova Maloxat Xursanovna

Surxondaryo viloyati nogironligi bo'lgan shaxslarni reabletatsiya va protezlash markazi oliy toifali fizioterapiya hamshirasi

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8385007>

ARTICLE INFO

Received: 19th September 2023

Accepted: 27th September 2023

Online: 28th September 2023

KEY WORDS

Parafin mumi, kerosin, artrit, applikatsiya, radikulit, ishias, nevrit, nevralfiyanevralgiya, gastrit.

ABSTRACT

Ushbu maqoladaparafin (kerosin mumi), uning foydalari, xavflari va undan qanday foydalanish kerakligi ko'rib chiqiladi. Parafin preparatini bemorlarda qo'llash bilan bog'liq tavsiyalar va tajribalar haqida so'z yuritiladi.

Parafin rangsiz, yumshoq mum bo'lib, qo'llar va oyoqlar uchun terapevtik issiqlik terapiyasini ta'minlaydi. Bundan tashqari, teriga yumshatuvchi va namlovchi ta'sir ko'rsatadi. Boshqa mumlar singari, kerosin mumi qizdirilganda eriydi. U past erish nuqtasiga ega, shuning uchun uning suyuq shaklida teginish xavfsizdir. Bu shuni anglatadiki, odamlar potentsial terapevtik foyda olish uchun qo'llarini yoki oyoqlarini mumga botirishlari mumkin. Parafin mumi neftni isitish yoki distillashning yon mahsuloti bo'lib, u xom neft deb ham ataladi. Bu kompaniyalar ko'pincha shamlar tayyorlash uchun foydalanadigan qattiq mumsimon moddadir. Parafin mumi boshqa maqsadlarda ham qo'llaniladi, masalan, malhamlardagi qattiqlashtiruvchi vosita yoki teri uchun yallig'lanishga qarshi krem. Odamlar ko'pincha artrit alomatlarini engillashtirish uchun foydalanadilar, va ba'zi kurortlar uni terapevtik davolash sifatida ishlatishadi. Parafin mumi, shuningdek, mineral moy va ko'plab teri kremlari, losonlar va jellarning tarkibiy qismidir.

Parafin mumi ba'zi potentsial terapevtik foydalanishga ega. Ba'zi salonlar va kurortlar uni terini yumshatuvchi davolash yoki og'riyotgan bo'g'inlar va mushaklar uchun og'riq qoldiruvchi vosita sifatida ishlatadilar. Parafin mumining ikkita asosiy afzalliklari uning namlovchi yoki terini yumshatuvchi xususiyatlari va issiqlik terapiyasida qo'llanilishidir. Spa va salonlarda ko'pincha terini yumshatuvchi muolajalarda qo'llar, oyoqlar va kesikulalarni namlash uchun kerosin mumi ishlatiladi. Parafin okklyuziv namlovchi vositadir, ya'ni u terida suv yo'qotilishining oldini olish uchun jismoniy to'siq hosil qiladi. Bu odamning terisini yumshoq va yumshoq his qilishi mumkin. Parafin mumi kabi okklyuziv vositalar, shuningdek, atopik dermatit kabi quruq teri kasalliklarining alomatlarini engillashtirishga yordam beradi. Biroq, okklyuziv nemlendiricilar terini yog'li his qilishiga olib kelishi mumkin. Teri ustidagi qalin to'siq ham tiqilib qolgan gözenekler va akne paydo bo'lishiga olib kelishi mumkin. Biror kishi kerosin mumini qo'llari yoki oyoqlari uchun issiqlik terapiyasi shakli sifatida ishlatishi

mumkin. Uni issiqlik terapiyasi uchun ishlatish uchun odam mumni eritishi, haroratni tekshirishi va qo'llarini yoki oyoqlarini unga botirishi mumkin. Bu qon aylanishini yaxshilash va hududga qon oqimini oshirish orqali qattiq mushaklar va bo'g'imlardan xalos bo'lishga yordam beradi. Artritning turli shakllari bo'lgan odamlar issiqlik terapiyasining bu shakli og'riq, qattqlik va shishishni engillashtirishga yordam beradi, shuningdek, harakatchanlik va moslashuvchanlikni yaxshilashga yordam beradi. Salonlar va kurortlar kerosin mumi bilan davolanishni taklif qilishi mumkin, ammo odamlar uyda davolanishdan ham foydalanishlari mumkin. Uydagi va kurortdagi muolajalar, ehtimol, juda o'xshash. Uyda mum ishlatganda, odam mumni isitishda ehtiyotkorlik bilan foydalanishi va to'plamdagi barcha ko'rsatmalarga amal qilishi kerak.

Parafin bilan davolash, - parafindan davo maqsadida foydalanish; asosan, applikatsiya, bog'lov, vanna yoki maska holida qo'llanadi. Parafin bilan davolashning eng ko'p tarqalgan usullari: qizdirilgan parafin kleyonka to'shalgan kyuvetaga quyiladi, u 52—55° gacha sovigach, kyuvetadan olib, gavdaning og'riyotgan qismiga qo'yiladi, kleyonka yopib, ustidan adyol yoki ko'rpa bilan o'raladi; shu qolatda 20— 30 min. turadi; parafin olingach, bemor issiq adyolga o'ralib, 30—40 min. dam oladi. Davo kursi 10—25-marta, kunda yoki kunora qo'yiladi. Parafin og'riq qoldirish va so'rib olish xossasiga ega, moddalar almashinuvi, qon aylanishi, to'qimalar oziqlanishini kuchaytiradi, chandiqlanishga yo'l qo'ymaydi. Bo'g'imlar, pay qini, boylam va muskullarning o'tkir va su-runkali kasalliklarida; shikastlarda, nerv sistemasining og'riq bilan kechadigan kasalliklari (radikulit, ishias, nevrit, nevralgia), trofik yara, ovqat hazm qilish sistemasi kasalliklari (yara kasalligi, kolit, gastrit)da; erkak va ayollar jinsiy a'zolari yallig'langanda; quloq, burun, tomoq kasalliklari; ayrim teri kasalliklari (quruq ekzema, qizil temiratki)da, shuningdek, kosmetikada turli nuqsonlarni (ajin, chandik va boshqalar) yo'qotish uchun ishlatiladi. Parafin bilan davolash faqat vrach tavsiya etgandagina qo'llanadi.

Parafin mumi teri va bo'g'imlarga foyda keltirishi mumkin bo'lsa-da, uni ishlatish bilan bog'liq xavfsizlik xavfi mavjud. Milliy Okean va Atmosfera Boshqarmasi (NOAA) ma'lumotlariga ko'ra, parafin mumi juda tez yonuvchan va uning bug'larini nafas olish sezilarli tirnash xususiyati keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, tajribasiz odam uni uyda ishlatishdan qochishi kerak. Yong'in xavfi va zaharli tutunlardan qochish uchun odam hech qachon mumni ochiq olovda qizdirmasligi kerak. Mumni muloyimlik bilan eritishning bir usuli - uni bir idishdagi issiq suv ustidagi idishga solib qo'yishdir. Inson, shuningdek, qo'llarini yoki oyoqlarini qo'yishdan oldin mumning haroratidan ehtiyot bo'lishi kerak, chunki issiq mum kuyishga olib kelishi mumkin. Harorat teginish uchun qulay bo'lishi va 125 ° F (51,7 ° C) dan oshmasligi kerak. Nozik teriga ega odamlar ham parafin mumini qo'llashda ehtiyot bo'lishlari kerak, chunki bu reaksiyaga olib kelishi mumkin. Biror kishi teriga har qanday yangi mahsulotni ishlatishdan oldin har doim patch testini o'tkazishi kerak. Yamoq testini o'tkazish uchun odam terining kichik joyiga oz miqdorda kerosin mumini qo'yishi va uni 24 soatga qoldirishi kerak. Har qanday reaksiya yuzaga kelsa, odam mahsulotni ishlatishdan bosh tortishi kerak.

Parafin mumini ishlatishning eng xavfsiz usuli professional kurort yoki salonga borishdir. Agar biror kishi uni uyda ishlatsa, yuqoridagi xavfsizlik qoidalariga rioya qilishlari kerak. Mutaxassislar, odatda, kerosin mumini kurortda yoki uyda namlovchi yoki issiqlik terapiyasi shaklida qo'llash xavfsiz va samarali deb hisoblashadi. Parafin mumini ishlatishning eng xavfsiz usuli professional kurort yoki salonga borishdir. Agar biror kishi uni uyda ishlatsa, yuqoridagi xavfsizlik qoidalariga rioya qilishlari kerak. Mutaxassislar, odatda, kerosin mumini kurortda yoki uyda namlovchi yoki issiqlik terapiyasi shaklida qo'llash xavfsiz va samarali deb hisoblashadi. Parafin mumini ishlatishning eng xavfsiz usuli professional kurort yoki salonga borishdir. Agar biror kishi uni uyda ishlatsa, yuqoridagi xavfsizlik qoidalariga rioya qilishlari kerak. Mutaxassislar, odatda, kerosin mumini kurortda yoki uyda namlovchi yoki issiqlik terapiyasi shaklida qo'llash xavfsiz va samarali deb hisoblashadi.

Kimyoviy sezgirliги bo'lgan odam neft mahsuloti bo'lganligi sababli kerosin mumini ishlatsa, toshma, shish yoki parchalanish paydo bo'lishi mumkin. Qon aylanishi zaif yoki qo'llarida uyqusizlik tarixi bo'lgan odamlar kerosin mumini ishlatmasliklari kerak, chunki ular haroratni aniq his qilmasligi mumkin. Bu terining issiqlik shikastlanishiga olib kelishi mumkin. Odamlar kerosin mumini turli maqsadlarda, shu jumladan terini nemlendirici va artrit uchun issiqlik bilan davolashda ishlatishadi. Parafin mumi quruq terini engillashtirishga yordam beradi va shishgan bo'g'inlar va og'riqli mushaklarni engillashtirishga yordam beradi. Biror kishi uyda sinash uchun kerosin mumi to'plamiga buyurtma berishi yoki davolanish uchun ishtirok etadigan salon yoki kurortni topishi mumkin. Biroq, odam xavfsizlik qoidalariga rioya qilishi va ochiq yaralar va kesiklar yoki kimyoviy sezgirlik bo'lsa, davolanishdan qochishi kerak.

References:

1. Yu, M.Y., Wang, J.L., Chen, L., et al. (2021) Application of Traditional Chinese Medicine Directional Permeation Combined with Rehabilitation Nursing Measures in Patients with Rheumatoid Arthritis. Sichuan Journal of Traditional Chinese Medicine, 39, 207-210.

2. Hua, M.X. and Zhu, S.M. (2019) Effects of Pain Care and Health Education on Pain Symptoms, Coping Style and Quality of Life in Patients with Rheumatoid Arthritis. *Nursing Practice and Research*, 16, 22-24.
3. Wu, P.Y., Li, B.X., Huang, W.T., et al. (2019) Effects of Continuous Care on Quality of Life in Patients with Rheumatoid Arthritis. *Chinese Journal of Practical Nursing*, 35, 1219-1223.
4. Yi, X.S. (2020) Observation on Application Effect of Personalized Nursing Intervention in Patients with Rheumatoid Arthritis. *Chinese Journal of Medical Sciences*, 10, 121-123, 130.